

Великород Арсений Валентинович, Костанай, независимый исследователь,
arseniivelikorod@gmail.com

Аннотация: в статье проводится попытка оценки с точек зрения бахтинской металингвистики сегодняшнего состояния развития «искусственного интеллекта» и адекватности его претензий на эквивалент человеческому

Ключевые слова: искусственный интеллект, Бахтин, металингвистика, высказывание, нейронные сети

Abstract: the article attempts to assess from the point of view of Bakhtinian metalinguistics the current state of development of “artificial intelligence” and the adequacy of its claims to be equivalent to human

Keywords: artificial intelligence, Bakhtin, metalinguistics, statement, neural networks

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МЕТАЛИНГВИСТИКА

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND METALINGUISTICS

Сегодня словосочетание «искусственный интеллект» обосновалось в нашем словаре повседневности. Однако, применяя его, мы под час не задумываемся, насколько оно соотносится с реальными вещами мира, а его терминологическая точность в отношении существующих технологий весьма низка. И эта, казалось бы техническая, неточность вошедшая в обиход, на наш взгляд, уже через семантику языка, через сам образ слова «интеллект», вводит в заблуждение, невольно мы начинаем выдавать желаемое за действительное. И в этом видится проблема недостатка общего понимания сложных вещей нашей эпохи информационно-технологического прогресса и технократического сознания.

Обратимся, прежде всего, к значению слова «интеллект». Латинское слово *intellectus* дает нам несколько значений в переводе на русский язык: «восприятие», «разумение», «понимание»; «понятие», «рассудок». Здесь также можно расширить эти значения списком уже конкретных человеческих познавательных способностей составляющих интеллект - *ощущение, память, представление, мышление, воображение*. И здесь мы увидим термины, которые означают не только весьма сложные виды познавательной деятельности, но и те, что относятся к синтетическим (креативным) способностям человеческого интеллекта. Кроме непосредственных ощущений, мы найдем «восприятие», которое уже больше связывает конкретные ощущения с внутренним миром человека; кроме памяти фиксирующей конкретные факты, мы найдем «представление» – исключительно синтетическую способность к формированию образа того, что не существует, но основанного на предыдущем познавательном опыте, в.т.ч. на основе воображения. И, конечно «мышление», которое оперирует как на манер рациональный так и иррациональный абстрактными образами вовлекая в этот процесс внутреннюю речь. Кроме

того, интеллект находится в корреляции с психическими свойствами личности. Так обнаружено, что *«больше всего отрицательных корреляций с умственными способностями оказалось у невротизма. Положительно коррелируют со многими умственными способностями личностные черты, тесно связанные с низким невротизмом, такие как общая самооценка, стрессоустойчивость и вера в то, что происходящие с человеком события во многом зависят от него самого, а не от внешних сил или случая.»*[1] То есть уже в первом приближении, высшие познавательные (и не только) способности человека не представляются сколь-нибудь линейной и простой для воспроизведения системой обработки внешней информации.

Как было отмечено в самом начале, существует определенная терминологическая неточность в сегодняшнем употреблении словосочетания «искусственный интеллект», которое с одной стороны слишком обще, а с другой легко вводит в заблуждение. То семейство технологий, что мы сегодня склонны называть «искусственным интеллектом», терминологически верно будет называть «большие языковые модели на основе нейронных сетей». Это означает, что нейронная сеть обучена на большом корпусе текстов. Об этом будет сказано далее.

Следует сказать, что нейронные сети — это не новинка последних 5-лет. Первые программы оптического распознавания текста появились в начале 1990-ых, и в них уже использовалась эта технология. Но что позволяет ей настолько удачно мимикрировать под когнитивные способности человека? Нейронная сеть это математическая модель позволяющая накапливать статистику в процессе своего обучения и затем принимать решение основанное на оценке корреляции накопленного материала об ассоциированном значении с предоставляемым образцом. Возможность обучения сети обеспечивает такая модель данных как «матрица состояний», которая по сути является многогранным кубом данных статистических соотношений (таблицей) с суммарными количеством переходов из одного состояния в другое или матрицей их соотношения. Для более качественного обучения современных сетей-моделей на базе многослойного перцептрона используется способ «обратного распространения ошибки», который позволяет достичь большей точности и адекватности работы модели за счет обратной связи между выходом и входом как всей системы так и некоторых ее участков (нейронов). Обучение нейросетей графического распознавания происходит аналогично – формирование статистической корреляции между значением и обучающими образцами из широкой гаммы изображений одного и того же предмета (или буквы, в случае с OCR). Далее, когда сеть обучена, и ей предъявляется образец, то задача его распознавания сводится к определению величин корреляции и их сравнению для выученных сетью значений и предъявляемого задания. Значение с максимальной корреляцией выдается как решение на выход системы .

Большие языковые модели работают аналогично, но несколько сложнее. В них на стадии обучения загружают (или дают задание роботам поисковых машин) множество текстов, которые будучи загружены в нейронную сеть являются объектом количественного и качественного лингво-статистического анализа. Здесь мы особенно подчеркиваем, что каждое слово в модели образует связи с другими словами на основе контекста и частоты совместного использования (совместная встречаемость и ее контекст) [2]. То есть такие модели строятся на внутритекстуальном контексте заданном через лингвистико-статистическую модель, и поэтому носят характер структурно-лингвистических. Мы не станем подробно останавливаться на вопросах оптического распознавания, но обратимся, в виду представления работы нейронных сетей как определенной математической модели (общее представление о которой было дано выше), к некоторым вопросам понимания больших языковых моделей как «суррогата» «искусственного интеллекта». Прежде всего, мы хотим поставить под вопрос подобие их интеллекта человеческому.

Известные и публично доступные нейронные сети сегодня обучаются в большой мере на материалах доступных в Интернете, в том числе, и на основе текстов Википедии. Этот способ, на наш взгляд заслуживает быть подвергнутым критике по той причине, что сегодняшний

уровень языкового владения снижается, следовательно снижается и уровень текстов в Интернете. Надо сказать, что сегодня в целом Интернет не является местом, где возможно не только собрать адекватный языковой материал, но и обеспечить его высокое качество для того, чтобы затем, модели, обученные на нем, могли действительно быть положительно полезны для человека. Кроме того, встает еще больший вопрос о возможности и критериях оценки и выбора фактов и мнений в текстовых материалах на которых происходит обучение. Всякая практическая оценка смысла или факта в гуманистическом контексте строится не только на отвлеченной самодовлеющей и самодостаточной теоретичности его, но, прежде всего, на основе нравственности, с точки зрения категорий добра, зла, красоты и уродства. Мы не отрицаем, что кроме использования уже известных фактов, нейронные сети могут сопоставлять их и производить некоторый синтез. Но это, так сказать, не снимает вопроса – на почве чего производится отбор фактов и какие критерии будут использованы для синтеза «суждения»? Из выше сказанного было бы логично предположить, что аспект отбора и оценки будет зависеть от статистических соотношений, но никак не нравственности. И здесь именно лингвистические модели абсолютно беспомощны так как не обладают соответствующими механизмами для нравственной оценки.

Чисто лингвистическое прочтение интеллекта (интеллект как текст) с точки зрения внутритекстовых моментов не может претендовать на полноту. Такое представление является слишком формальным. Язык как знаковая и семантическая система передачи не только информации в ее чисто формальном виде, не может стать исчерпывающим средством описания интеллекта, сознания его породившего. Обучение языку только на первых этапах связывает конкретный образ со словом, заставляя человека подбирать слова, но далее, когда этот первичный этап пройден, сознание, будучи привязанным не к лингвистическим, а к единицам более высокого порядка — смысловым, запускает процесс формирования речи (высказывания) обратный приведенному: мы начинаем облекать образы наших мыслей, их смыслы в слова подбирая необходимую окраску. Человек хорошо владеющий родным языком не только обладает большим словарным запасом, но и чувствует оттенки, интонации, старается более тонко нюансировать выражение мысли через слово. Поэтому, начитанность в чисто техническом плане, как объем прочитанных текстов, может отвечать лишь развитию словарного запаса и обучению более сложным языковым конструкциям, приемам нюансирования, смысло-интонационной и ритмической акцентуации высказывания. Но неотъемлемым моментом интеллекта человека, критерием его восприятия, мышления, суждения и самовыражения (высказывания) в повседневной жизни, основным критерием оценки теоретических моментов и отбора фактов является нравственность и нравственный выбор. Здесь мы видим самое большое препятствие для лингвистического подхода, который сегодня реализуется в больших языковых моделях.

Лингвистический мир не знает нравственных критериев. Лингвистика изучает слова, высказывания, тексты с точки зрения теоретической, если не сказать математической. Внетекстовые моменты, орбиты смыслов, интонации, интенции — остаются за границами лингвистической области видимости. Словарное слово, слово как лингвистическая единица изначально нейтрально, оно ничье, и у него отсутствует какая-либо значимая оценка в человеческом, гуманитарном, гуманистическом контексте. То же относится и к любой информации — она изначально нейтральна. Только человек может эмоционально-волевым образом придать ей тот или иной оттенок, ценностное значение в нравственном поле, как-либо ориентировать ее в реальном мире.

Никакие ответы не делают нас счастливыми, если мы хотя бы теоретически отрываем полученный ответ от почвы изначального вопроса, от момента изначального вопрошания как изначальной заинтересованности, поиска. Этот момент заданности изначально отсутствует в лингвистическом, «чистом» слове. Заданность говорящего является внетекстовым моментом его

высказывания. М.М. Бахтин, говоря об онтологическом статусе всего теоретического (содержательно-смыслового) по отношению к ответственности поступка, отмечает следующее:

«Все содержательно-смысловое: бытие как некоторая содержательная определенность, ценность как в себе значимая, истина, добро, красота и пр.- все это только возможности, которые могут стать действительностью только в поступке на основе признания единственной причастности моей. Изнутри самого смыслового содержания не возможен переход из возможности в единственную действительность. Мир смыслового содержания бесконечен и себе довлеет, его в себе значимость делает меня ненужным, мой поступок для него случаен. Это область бесконечных вопросов, где возможен и вопрос о том, кто мой ближний. Здесь нельзя начать, всякое начало будет случайно, оно потонет в мире смысла. Он не имеет центра, он не дает принципа для выбора: все, что есть, могло бы и не быть, могло бы быть иным, если оно просто мыслимо как содержательно-смысловая определенность. С точки зрения смысла возможны лишь бесконечность оценки и абсолютная неуспокоенность.» [3, с. 41]

Из этого следует, что никакое высказывание рассмотренное только с точки зрения лингвистических моментов, оторванное от своих интенций, своей интонации, своего контекста, не может быть действительно значимо в реальном мире, в реальной живой речи. Все эти внетекстовые моменты постоянно присутствуют в каждом нашем реальном слове и высказывании. Кроме того, их восприятие нами является нативным на вербальном и невербальном уровне в любой коммуникативной ситуации. Но сегодняшние нейронные сети и большие языковые модели остаются в дали от них в силу своих технических моментов реализации. Невербальные и внетекстовые моменты остаются за гранью их «порога чувствительности».

Первые слова о себе ребенок узнает от матери, и только в отражении ее милующей интонации и выбора слов он узнает, что у него не «голова», а «головушка». Даже читая эти строки, мы у себя в голове интонируем внутренним голосом эти слова, они приобретают не только интонационно-мелодические оттенки, но и эмоционально-ценностные, смысловые, свойственные только для ценностного и житейского кругозора каждого, и в этом уникальные. Эта уникальность, конечно появляется не сразу. Несомненно, процесс обучения сводится к запоминанию слова, в этом он близок к лингвистической своей натуре, реализует формально-словарное запоминание самого слова. Но вместе с самим словом мы усваиваем его смысловую и мелодическую интонацию произносящего. Сначала мы слышим абсолютно чужое слово, но постепенно, начиная использовать его, мы начинаем его наделять для себя и нашими интонациями, нашими смыслами. Произнося его, мы можем вспоминать момент когда мы его в первый раз услышали, или к нам могут приходиться какие-то абстрактные эмоциональные или визуальные образы и интонации, которые устойчиво ассоциированы с этим словом. Так слово становится «моим», начинает составлять часть моего словарного запаса, так я для себя усваиваю слова в своем ценностном и смысловом кругозоре. Следует задаться вопросом, существуют ли сегодня в больших языковых моделях алгоритмы реализующие аналогичную рецепцию? Ведь, максимум того, что сегодня в них реализовано в этом плане - это способность выявления семантической аналогии, распознавание подобия. Подобие как векторное соотношение приходит в большие языковые модели из теории матриц.

Говоря об интонации и значении слова, стоит и упомянуть такое явление как синонимы. Синонимы, их подбор, оттенки значения каждого играют огромную роль в самовыражении, в построении речи (как текстовой так и письменной). Их набор, смысловая нагрузка и окраска, и что самое главное, событийный контекст произнесенного высказывания, событийный и тональный аспект выбора синонимов — все это внетекстовые моменты, которые также характеризуют не только само высказывание, но и говорящего индивидуума в конкретный

исторический момент, а также и интенцию его высказывания. Кроме того, как элемент нюансировки смыслов, синонимы являются и проводниками к центральному смыслу обозначаемых ими явлений, выражая различные степени его акцентуации, нюансировки, которые становятся релевантны для описания различных аспектов обозначаемого объекта. Таким образом, то о чем мы говорим выражается в совершенно разных формах и, говоря буквально, в разных словах. Кроме того, здесь стоит упомянуть иносказание и аллюзии - возможность говорить о чем-то не называя напрямую вещи своими именами и оперировать образами и аналогиями, которые доступны, через контексты отдаленные от изначального (смыслового контекста). Любое иносказание основано, в том числе, на возможных взаимных пересечениях орбит контекстов и синонимических рядах. Пересечение орбиты языка с орбитами смыслов, интенции говорящего в высказывании, а также учет контекста восприятия слушающего (адресата) — все это моменты, которые в лингвистической и математической модели чувствуют себя бесприютно.

Аль-Фараби ставит вопрос о том, что только языка в его чистоте не хватает для обретения знаний в их практическом понимании как глубокого понимания вещей [4]. Слово как символ значения, изначально в чем-то общий для всех носителей языка, как мы указали ранее, имеет в реальности уникальные событийно-контекстуальные оттенки для каждого говорящего (и даже мыслящего). Как слово так и все высказывание принимает разные нюансы смысла в зависимости от событийного контекста и может менять их в зависимости от момента в котором мыслится или произносится (вплоть до противоположного). Поэтому, овладение языком как лингвистической структурой окажется недостаточным для понимания сути обозначаемых словами вещей в событийном контексте высказывания, особенно если они абстрактны. Любое понимание зиждется на понимании и контекста тоже, на интеллектуальном освоении не только объекта, но и пространства вокруг него как некой его смысловой орбиты [5]. Как будут выглядеть шутки без окружающего их «социального словаря» характерного для той или иной эпохи? Мы часто становимся очевидцами того, что некоторые шутки прошлых эпох или из другого языка мы не можем понять без их родного контекста, без него они не просто не смешны, а выглядят несколько пусто и абсурдно. В сущности герменевтика основана на том, что мы не знаем изначальный контекст высказывания и пытаемся его восстановить, через сопряженные контексты [5].

Как мы видим, встает проблема нечувствительности нейронных сетей ко многим внетекстовым моментам, к которым чувствительно человеческое сознание. И все моменты, о которых было сказано выше, относятся в той или иной мере к тем познавательным и когнитивным способностям свойственным человеческому интеллекту перечисленным нами в самом начале - *ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение*. Поэтому, пускай и со столь формальной точки зрения, но мы уже можем поставить под сомнение интеллект машин, в той мере, в которой мы его обнаруживаем в человеке. С точки зрения терминологической, нам не стоит доводить до степени смешения большие языковые модели загруженные в нейронные сети и искусственный интеллект т. к. когда мы говорим об интеллекте, то в той или иной мере говорим о некотором сознании, субъектности.

И здесь мы подходим к весьма важному вопросу нашего исследования. Вопрос сознания — возможно ли оно сегодня в нейронных сетях? На сегодняшний момент нейронные сети, на наш взгляд, не обладают и не могут обладать сознанием т. к. они работают, ищут информацию, только по запросу. Невозможно представить, что нейронная сеть обратится к нам. Она отвечает пользователям только в той мере, в которой к ней поступают запросы. Бахтин отмечает, что сознание, самовысказывание, постановка вопросов как выражение заданности по отношению к другому, к внешнему миру, возможны только в противопоставлении ценностного себя («я») ценностному «другому». Я нахожу себя в мире не только в бытии-данности, но и в бытии-заданности т.е. определенным образом ценностно мне противостоящим. Я задан к нему в том

смысле, что через несовпадение с самим собой данным в бытии я нахожу в себе интенции к поступку, к слову, к утверждению себя, своего духовного «я» в бытии через поступок. И он, поступок, как это указывает Бахтин, есть ценностно-архитектоническое противопоставление «я» «другому». Этот ценностный «другой», может быть абсолютно несознаваем или умозритель, ценностно трансцендентен по отношению ко мне, но именно он и мое противопоставление к нему есть источник всякого моего поступка, высказывания, вопроса:

«В абсолютной ценностной пустоте невозможно никакое высказывание, невозможно самое сознание. Вне бога, вне доверия к абсолютной дружости невозможно самоосознание и самовысказывание... Известная степень тепла нужна в окружающей меня ценностной атмосфере, чтобы самосознание и самовысказывание могли осуществиться в ней, чтобы началась жизнь. Уже то, что я вообще придаю значение, хотя бы и бесконечно отрицательное, своей определенности, что я ее вообще привлекаю к обсуждению, то есть самый факт осознания себя в бытии, говорит уже о том, что я не один в самоотчете, что я ценностно отражаюсь в ком-то, что кто-то заинтересован во мне, что кому-то нужно, чтобы я был добрым.» [3, с. 210]

Кроме того, как это было указано в начале нашего исследования, умственные способности коррелируют с психическими качествами личности, которые в некоторой мере отражают отношение «я-для-себя» самоосознания в его поступочной заданности к внешнему ценностному миру (ср. ранее процитированное «Положительно коррелируют со многими умственными способностями личностные черты, тесно связанные с низким невротизмом, такие как ... вера в то, что происходящие с человеком события во многом зависят от него самого, а не от внешних сил или случая.»). В этом смысле, трудно представить, что нейронные сети на том этапе развития и в той технологической реализации, в которых они существуют, способны не только к «осознанию» своей ценностной субъектности и данности в бытии, но и к действительному осознанию их собеседника как ценностного «другого». Поэтому, заданность как момент самосознания для них абсолютно невозможна. Скорее мы видим, и это делается, конечно, из гуманистических соображений, что определенные усилия направлены на ограничение таких их способностей (ограничение к самостоятельной репликации, например).

Для более глубокого понимания сущности ценностного самосознания и его неразрывной связи с ценностным другим обратимся к примеру матери милующей дитя, который использует М.М. Бахтин в тексте «Автор и герой в эстетической деятельности» как иллюстрацию процесса формирования ценностного «я» у ребенка и пути принципиального преодоления «внутреннего ценностного холода» по отношению к самому себе. Приведем этот отрывок полностью, пускай он и касается только корпоральной определенности :

«Впервые видеть себя ребенок начинает как бы глазами матери и говорить о себе начинает в ее эмоционально-волевых тонах, как бы ласкает себя своим первым самовысказыванием; так, он применяет к себе и членам своего тела ласкательно-уменьшительные имена в соответствующем тоне: «моя головка, ручка, ножка», «мне хочется спатеньки, бай-бай» и т.п., — здесь он определяет себя и свои состояния через мать, в ее любви к нему, как предмет ее милования, ласки, поцелуев; он как бы ценностно оформлен ее объятиями. Изнутри себя самого, без всякого посредства любящего другого, человек никогда не мог бы заговорить о себе самом в ласкательно-уменьшительной форме и тонах, во всяком случае, они совершенно не выражали бы верно действительного эмоционально-волевого тона моего самопереживания, моего внутреннего непосредственного отношения к себе самому, были бы эстетически фальшивы: изнутри себя я менее всего переживаю свою «головку» или «ручки», но именно «голову», действую именно «рукой». В ласкательно-уменьшительной форме я могу говорить о

себе самом лишь в отношении к другому, выражая ею действительное или желанное мною отношение его ко мне. [нрзб.] я испытываю абсолютную нужду в любви, которую только другой со своего единственного места вне меня может осуществить внутренне; эта нужда, правда, разбивает мою самодостаточность изнутри, но еще не оформляет меня утверждающе извне. Я по отношению к себе самому глубоко холоден, даже в самосохранении.»
[3, с.127-128]

Этот императив необходимости ценностного «другого» пока не преодолен в современных нейронных сетях и больших языковых моделях. От того и нравственность вообще, как способность к нравственному выбору, о котором было сказано ранее, является недоступной функцией для них. Они являются статистическим инструментом, математической моделью, а потому полностью подчинены духу холодного рационализма. Здесь мы находимся еще на самых ранних этапах понимания того, как функционирует человеческое сознание на основе структур мозга. Истинное сознание, интеллект, как это отмечалось ранее, и особенно сознание нравственное, оперирует иррациональными предпосылками наравне с рациональными. Сострадание, жалость, любовь к другому, к прекрасному — все это, с точки зрения рационалистической, лишь случайные моменты. Но с точки зрения нравственной философии — это моменты моего активного ценностного противопоставления «другому», моего в нем отражения, моего взаимодействия с ним, в конце концов. Понимать интеллект как способность распознать или создать графическое изображение или букву — это совершать крупнейшую ошибку, обесценивать весь путь развития гуманистических идей, если не сказать больше — отказывать человеку в его божественном начале, которое наравне с животным, признавали еще философы древности.

Представления о ИИ, на сегодняшний день произрастают на почве сверхиндивидуалистичной, эгоистичной и рационалистической, что является определенной характерной чертой нашей эпохи. Такой крайний индивидуализм вкупе с рационалистичностью отрывается от всех онтологических корней бытия, теряет гуманность и нравственность. Этот вид индивидуализма доведен до предела эгоистичности в том, что готов отвергнуть «другого». Нам мечтается о разговоре с машиной, а не с реальным человеком. Что это как не «смерть другого»? В то время как культура в целом содержит в себе принцип архитектурного противопоставления себя «другому». Культура невозможна без ценностного «другого». Еще Д.С. Лихачев отмечал, что технологический прогресс перетянул на себя все силы, в то время, как гуманистический прогресс практически остановился. Но нам известно, что ничто в природе остановиться не может, остановка означает деградацию и смерть.

Сегодня все разработки больших языковых моделей принадлежат корпорациям. И приходится признать, что бизнес-контекст полностью оторван от всякой нравственности. Более того, несмотря на номинативно «некоммерческую основу», также некоммерческие фонды и организации склонны сегодня обращаться в чисто коммерческое мировоззрение. С печалью также приходится наблюдать как люди, которые встали во главе исследования и развития технологий ИИ, не только слабо представляют себе меру их ответственности перед человечеством и в определенной степени отказываются ее принимать, но и вводят публику в заблуждение относительно своих реальных целей. Эти люди, принадлежащие сегодня к мейнстриму IT-индустрии, на самом деле, являются отражением той глубокой оторванности современного человека эпохи технологического прогресса от гуманистического мирозерцания.

Остается подвести лишь короткий итог всему сказанному. Сегодня абсолютно необходимо восстановление всего гуманистического, человеку необходимо обратиться к человеческому в себе. Несомненно, только баланс между техническим и гуманистическим прогрессом как действительный принцип мировоззрения и мирозерцания может в наши дни

отвести человечество и каждого индивида в отдельности от разрушения культуры и расчеловечения. Даже на столь поверхностном анализе, построенном на пересечении технического и гуманитарного, мы видим насколько вопрос «искусственного интеллекта» в современном его состоянии является дискуссионным. Поднятая проблематика ставит нас перед лицом нашего недостаточного понимания самих себя в гуманитарном контексте, что, в свою очередь, порождает дезориентацию в технической сфере, а также, что еще хуже, открывает возможности для безнравственного использования технического прогресса и новинок в угоду интересов тех, кто лишен представлений о нравственности, и кто способствует еще большей ее деградации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kevin C. Stanek, Deniz S. Ones. Meta-analytic relations between personality and cognitive ability (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences.— 2023-06-06.— Vol. 120, iss. 23. — ISSN 0027-8424. Текст цитаты взят со страницы <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82> (дата обращения 30.03.2025)
2. Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, Illia Polosukhin - Attention Is All You Need <https://arxiv.org/pdf/1706.03762>
3. М.М. Бахтин Собрание сочинений, 1т., из-во «Русские словари» 2003
4. Qu'est ce que la sagesse — Nadia Germann, ENS, дата обращения 8 декабря 2023, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=EmZc3ygFK6M>
5. Lire interpreter, traduire — Barbara Cassin, Institut de France, дата обращения: 17 апреля 2023, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=vyHayq4fCXk>